

PENGARUH MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. POS INDONESIA KOTA KEDIRI

Dea Putri Amalia¹, Erwin Syahputra², Endah Kurniawati³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, stres kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia Kota Kediri. yang berlokasi di JL. Mayor Jenderal Sungkono No.32, Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64123. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menyertakan hipotesis sebagai dugaan awal penelitian. Jumlah sampel sebanyak 41 responden dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos

ARTICLE INFO

Article history:

Received April, 2026

Revised April, 2026

Accepted April, 2026

Available online April, 2026

amaliaputridea02@gmail.com,

[erwinsyahputra@uniska-](mailto:erwinsyahputra@uniska-kediri.ac.id)

[kediri.ac.id](mailto:endahkurniawati@uniska-kediri.ac.id),

[\[kediri.ac.id\]\(mailto:kediri.ac.id\)](mailto:endahkurniawati@uniska-</p></div><div data-bbox=)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Dendition Comaha

Indonesia Kota Kediri. Stres kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Sementara secara simultan motivasi, lingkungan kerja, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien determinasi terdapat pada R Square yaitu sebesar 0,573 atau 57,3% artinya motivasi, lingkungan kerja, stres kerja mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 57,3% sisanya sebesar 43,7% variabel kinerja karyawan dipengaruhi variabel independent lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Stres Kerja, Kinerja

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of motivation, work environment, and work stress on employee performance. This study was conducted at PT. Pos Indonesia Kota Kediri. which is located at JL. Mayor Jenderal Sungkono No. 32, Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, East Java 64123. This type of research is quantitative research that includes a hypothesis as an initial assumption of the study. The number of samples was 41 respondents using saturated sampling techniques. The data analysis technique was multiple linear regression using SPSS 25 software. The results of this study indicate that partially motivation has a significant effect on the performance of employees of PT. Pos Indonesia Kota Kediri. The work environment partially has a significant effect on the performance of employees of PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Work stress partially has a significant effect on the performance of employees of PT. Pos Indonesia Kota Kediri. While simultaneously motivation, work environment, and work stress have a significant effect on the performance of employees of PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Based on the research results, the coefficient of determination value is found in R Square, which is 0.573 or 57.3%, meaning that motivation, work environment, and work stress influence employee performance variables by 57.3%, while the remaining 43.7% of employee

*Corresponding author

E-mail addresses: amaliaputridea02@gmail.com

performance variables are influenced by other independent variables not mentioned in this study.

Keywords: *Work Motivation, Work Environment, Work Stress, Performance*

1. PENDAHULUAN

Masa modern ini, kebebasan dalam dunia berbisnis semakin mendunia banyak sekali perusahaan bermunculan yang mengakibatkan persaingan industri global semakin ketat. Dengan ini perusahaan berupaya memiliki daya saing yang tinggi agar tidak kalah dengan kompetitor lain. Sumber daya manusia merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah usaha, sumber daya manusia diharapkan mempunyai keterampilan dan kompetensi tinggi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas di sebuah perusahaan. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang dan mendorong secara produktif dalam memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan.

Manajemen sumber daya manusia bukan suatu hal yang muncul secara tiba-tiba, revolusi industri telah mengubah tata cara kehidupan manusia dari yang semula tradisional menjadi modern dengan kata lain, manusia dituntut agar siap menghadapi perubahan sesuai zaman. Dalam era transformasi ini manusia menjadi diuntungkan. Peralunya, dengan adanya teknologi yang canggih dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mudah sehingga perusahaan dengan mudah mencapai keberhasilan. Manajemen sumber daya manusia memudahkan perusahaan dalam segala hal baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengawasan untuk tercapainya sesuatu yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan suatu aset terpenting yang dimiliki perusahaan berhasil atau tidaknya perusahaan dapat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka perusahaan/organisasi akan mudah mencapainya. Namun sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki sumber daya yang rendah maka akan sulit mencapai tujuan dengan semestinya. Maka demikian setiap karyawan dalam perusahaan diharapkan agar bekerja secara optimal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Motivasi sebagai salah satu faktor utama yang berhubungan erat dengan kinerja setiap karyawan memerlukan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan pekerja tersebut. Motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang ada pada diri manusia untuk memberikan daya penggerak yang membuat seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu untuk mencapai kepuasan. Motivasi dari perusahaan membuat karyawan merasa dihargai dan menemukan kepercayaan diri untuk berkembang di perusahaan. Motivasi sangatlah penting dalam diri karyawan dengan motivasi karyawan yang meningkat menjadikan terselesaikannya tugas-tugas serta tanggung jawab mereka. Menurut Hasibuan (2021) motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya giat bekerja dan antusias dalam mencapai hasil yang optimal, sehingga setiap karyawan dapat mencapai suatu keberhasilan dalam bekerja. Selain itu kebutuhan akan pengakuan juga penting untuk memotivasi karyawan, karyawan pasti menginginkan akan pengakuan maupun kehormatan dari sesama rekan kerja maupun atasan mereka, dengan ini karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusi dalam pencapaiannya dengan begitu mereka akan terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan motivasi antar atasan dengan karyawan agar kinerja karyawan tetap terjaga. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayadi & Liana (2022) yang menyatakan bahwa

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diartikan adanya kemungkinan variabel motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hal penting selain motivasi karyawan yaitu lingkungan kerja yang mendukung kinerja bagi para karyawan dalam perusahaan. Lingkungan kerja menurut Norawati (dalam Jayadi & Liana, 2022) menyatakan bahwa lingkungan kerja yang baik akan menunjang produktivitas karyawan yang berdampak pada kenaikan tingkat kinerja mereka. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang membuat karyawan yang dapat memberikan kesan senang, nyaman, aman, damai. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan pekerjaan mereka karyawan harus didukung oleh lingkungan kerja yang memadai. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan, akan membentuk budaya kerja yang positif sehingga setiap karyawan selalu berusaha untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam menyelesaikan semua tanggung jawab sesuai dengan peran mereka dalam perusahaan. Lingkungan kerja menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan apabila karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja mereka maka akan lebih maksimal pekerjaan yang mereka selesaikan. Adapun beberapa aspek dari lingkungan kerja yang memiliki dampak langsung bagi kinerja karyawan yaitu peralatan kerja, kurangnya peralatan yang mendukung dalam kinerja karyawan salah satunya komputer yang tidak berfungsi semestinya sehingga karyawan menggunakan komputer secara bergantian. Adapun bangunan tempat bekerja yang memiliki *desain* gedung terlihat kuno atau tidak sesuai dengan arsitektur modern perusahaan disekitarnya. Kurangnya elemen estetika yang kurang menarik seperti penggunaan material yang sudah usang dan monoton, pemeliharaan gedung yang tidak memadai seperti cat dinding yang kotar dan mengelupas yang seharusnya dilakukan perubahan renovasi. Lingkungan kerja sangat penting untuk karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sebab, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa aman dan nyaman jika lingkungan mereka kondusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yantika et al., (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, ada kemungkinan variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Selain motivasi dan lingkungan kerja, stres kerja juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Stres kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan stres kerja dapat dikarenakan beban kerja yang terlalu besar yang dirasakan karyawan membuat perasaan tidak nyaman bekerja. Menurut Simanjuntak et al., (2021) stres kerja merupakan perilaku yang dapat dikenali sebagai keadaan mental karyawan yang menunjukkan suatu reaksi negatif dalam diri mereka, tingkat stres kerja pada karyawan dianggap memiliki dampak pada kinerja mereka termasuk penurunan produktivitas kinerja karyawan. Stres kerja biasanya terjadi dari dalam maupun dari luar lingkungan kerja tergantung dengan kualitas diri setiap karyawan jika karyawan memiliki daya tahan yang rendah dan tidak dapat mengatasi stres kerja dialaminya maka akan berdampak pada mental emosional. Stres kerja yang berlebihan menyebabkan karyawan menjadi malas, cemas dan tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan benar. Stres kerja juga dapat dilihat dan diamati dengan munculnya keluhan-keluhan pekerjaan, beban kerja yang harus diselesaikan dengan alokasi waktu kerja yang ada, sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Menurut Islamiati et al., (2021) stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang dialami oleh karyawan dengan ketidakseimbangan fisik serta psikis, yang dipengaruhi oleh emosi, proses berpikir dalam kondisi

karyawan. Stres yang berlarut-larut dapat mengancam kemampuan karyawan untuk menghadapi lingkungan kerja mereka, dengan demikian dalam diri karyawan memiliki gejala yang dapat menghambat pelaksanaan kinerja mereka. salah satu stres kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain tuntutan tugas, tuntutan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan sangat tinggi alhasil karyawan merasa tertekan dalam mengerjakan tugasnya. Selain tuntutan tugas, tuntutan peran juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi. Karyawan dibebankan dengan pekerjaan yang berlebihan sehingga membuat karyawan merasa kelelahan dengan pekerjaan yang diberikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastri & Onsardi (2020) yang menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya, ada kemungkinan variabel stres kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Kinerja karyawan merupakan prestasi yang dicapai baik dalam kualitas maupun kuantitas diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja yang baik dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cepat sesuai standarisasi perusahaan yang ditetapkan. Karyawan dengan kinerja baik mampu bertanggung jawab dalam penyelesaian tugasnya. Namun, jika karyawan memiliki standarisasi yang buruk serta kinerja yang rendah maka hal tersebut dapat menghambat keberlangsungan pekerjaannya. Karyawan sebagai sumber daya utama dalam perusahaan yang perlu diperhatikan agar kinerja karyawan meningkat. Menurut Kasmir (2019) kinerja adalah suatu nilai perilaku karyawan yang berkontribusi baik terhadap pemenuhan tujuan organisasi dalam suatu perusahaan, peningkatan kinerja karyawan sangat diperlukan sebab tujuan perusahaan dapat meningkat apabila terdapat hubungan kerja sama yang baik antara atasan dengan bawahan. Untuk itu karyawan sebaiknya diperlakukan sebagai rekan kerja bukan hanya sebagai pekerja semata. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya dengan memberikan motivasi dalam bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, sehingga terhindar dari stres dalam pekerjaannya. Salah satu usaha dalam mengelola sumber daya manusia agar mampu berkembang secara optimal dengan mengelola karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya memberikan pekerjaan dan peraturan yang tapi perlu adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan karyawan agar terjalin keseimbangan.

Kinerja memiliki peran dalam penilaian diri karyawan, jika karyawan mendapat suatu perhatian dari atasan maka akan menambah semangat kerja mereka yang menjadikan karyawan dapat berkembang dalam kinerjanya. Peningkatan kerja karyawan akan membawa kemajuan pada setiap perusahaan agar mampu bertahan. Sebab, pencapaian perusahaan berhasil apabila karyawan berkerja sesuai dengan peraturan dengan kata lain meningkatnya kinerja karyawan dapat dianggap bahwa karyawan telah berkontribusi terhadap perusahaan. Namun, perusahaan harus mampu meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawannya setiap karyawan harus memiliki kompetensi guna mendorong kinerja mereka, kompetensi yang dimaksud meliputi *knowlage*, *skill*, *attitude* dimana potensi pengetahuan (*knowlage*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) diharapkan ada pada diri karyawan.

PT. Pos Indonesia kota Kediri merupakan perusahaan milik BUMN yang bergerak dalam jasa ekspedisi pengiriman dan keuangan yang bertempat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No.32 Pocanan Kota Kediri. PT Pos Indonesia Kota Kediri memiliki tugas pokok seperti menyelenggarakan jasa pos dan giro untuk umum dalam dan luar negeri. Kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri merupakan aset terpenting dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan namun dalam menjalankan tugasnya tidak sedikit karyawan mengalami hambatan sehingga membuat kinerja perusahaan menurun. Berdasarkan uraian diatas maka motivasi, lingkungan kerja, stres kerja menjadi alasan peneliti tertarik dalam mengetahui pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Beberapa alasan sehingga diadakanya penelitian ini, yaitu ditemukannya permasalahan yang timbul bahwa beberapa karyawan mengalami permasalahan seperti kurangnya motivasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, lingkungan kerja yang kurang layak seperti bangunan yang sudah lama dan peralatan kerja yang kurang memadai seperti komputer, selanjutnya stres kerja yang terjadi pada karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri salah satunya banyaknya pekerjaan menumpuk yang mengakibatkan kondisi fisik karyawan yang menurun membuat karyawan menjadi stres akibat pekerjaan yang padat dan banyaknya tuntutan yang diberikan oleh perusahaan. Namun, tuntutan tersebut tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dihasilkan akibatnya standar dan terget yang ditetapkan justru menimbulkan stres bagi karyawan yang dianggap membebani dan menurunkan produktivitas kinerja mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil analisa awal wawancara yang dilakukan peneliti dengan bagian SDM PT. Pos Indonesia Kota Kediri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi

Menurut Hasibuan (2021) motivasi adalah menciptakan kegairahan kerja dan memberi daya gerak seseorang, agar mereka bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan upaya untuk mencapai kepuasan. Menurut Bahri & Nisa (2017) motivasi merupakan dorongan atau penggerak dalam diri setiap individu agar mau melakukan sesuatu, bekerja dan beraktifitas dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sutrisno (2016) motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut.

Sutrisno (2016) berpendapat motivasi mempunyai komponen, yakni komponen dalam dan luar. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang keadaan merasa tidak puas dan ketegangan psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang yang menjadi arah tingkah lakunya. Jadi komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen dari luar adalah tujuan yang hendak dicapai. Menurut Hasibuan (2021) motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Gitosudarmo (dalam Dewi et al., 2022) motivasi merupakan faktor pendorong karyawan dalam melakukan aktivitas maka dari itu motivasi sering diartikan sebagai pendorong perilaku karyawan.

Dari pemaparan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi karyawan merupakan dorongan pada diri karyawan agar mampu mencapai tujuan kinerja secara optimal. Dengan motivasi maka karyawan merasa bersemangat dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka sehingga produktivitas kinerja karyawan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi karyawan guna sebagai penggerak awal untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai keberhasilan secara maksimal.

Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam karyawan melakukan aktivitas kerja. Sebab, lingkungan kerja dapat mendukung karyawan menyelesaikan pekerjaan mereka. Menurut Rahmawati & Winarningsih (2017) lingkungan kerja merupakan faktor yang dapat menciptakan kinerja karyawan. Sebab, lingkungan kerja memiliki dampak langsung terhadap karyawan untuk menyelesaikan tugas yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan bagi para karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat membantu karyawan merasa nyaman, aman dan menyenangkan sehingga kondisi tersebut membuat kinerja karyawan menjadi optimal. Kondisi lingkungan kerja yang baik dapat dilihat dari tingkat teknologi dan cara produksi, peralatan dan sarana prasarana yang memadai, tingkat keselamatan serta kesehatan tinggi serta lingkungan itu sendiri. Sebaliknya jika lingkungan kerja tidak menyenangkan maka akan beresiko tinggi dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Menurut Heruwanto et al., (2020) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja sehingga baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Menurut Maswar (2020) lingkungan kerja merupakan segala suatu yang ada ditempat kerja baik secara fisik maupun non-fisik guna karyawan dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Menurut Panjaitan (2017) lingkungan kerja fisik suatu keadaan ditempat kerja yang berbentuk fisik yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung maupun tidak langsung sedangkan lingkungan kerja non fisik merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan hubungan suatu pekerjaan, baik hubungan sesama rekan kerja maupun hubungan dengan atasan dan bawahan.

Dari pemaparan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar karyawan saat mereka bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka.

Stres Kerja

Menurut Fahmi (dalam Steven & Prasetyo, 2020) stres kerja merupakan suatu kondisi diri dan jiwa seseorang yang tertekan di luar batas kemampuan, sehingga jika terus dibiarkan tanpa adanya solusi akan berdampak pada kesehatan diri seseorang. Menurut Lukito et al., (2018) stres kerja merupakan kondisi yang dirasakan seseorang baik secara fisik maupun psikologis secara berlebihan. Hal ini disebabkan akibat tuntutan pekerjaan secara eksternal maupun internal sehingga kondisi stres dapat timbul dalam diri karyawan yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dalam pekerjaan dan menurunkan kinerja mereka.

Menurut Ballo et al., (2020) stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang dialami oleh karyawan mengakibatkan ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir karyawan. Stres dapat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan karyawan. Menurut Siagian (2015) berpendapat bahwa stres tidak diatasi dengan baik maka akan berdampak pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik terhadap lingkungan pekerjaan maupun diluar pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2019) menyatakan bahwa stres kerja merupakan suatu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Stres kerja meliputi emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, tidak adanya semangat dalam melakukan pekerjaan, suka menyendiri, mengalami kecemasan, merasa gugup,

serta mengalami gangguan. Stres pada karyawan juga berdampak pada kinerja mereka beban yang dirasa berat mengakibatkan karyawan terhambat dalam bekerja. Stres yang terlalu lama dapat merugikan perusahaan karena kinerja yang dihasilkan menurun, tingkat absensi rendah dan *turn over* yang tinggi yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Stres kerja terjadi apabila kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan tuntutan pekerjaan tidak sebanding. Hal ini disebabkan karena tuntutan perusahaan yang tinggi, keterbatasan waktu yang terlalu singkat, banyaknya tugas-tugas yang menumpuk sedangkan karyawan tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai kapasitas mereka.

Dengan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja yang dialami karyawan berdampak negatif bagi perusahaan. jika karyawan mengalami stres secara berlebihan maka kinerja mereka akan menurun dan perusahaan akan mengalami kerugian. Stres kerja timbul sebagai tekanan atau ketegangan yang bersumber dari ketidak selarasan antara karyawan dengan lingkungan kerjanya. Apabila tuntutan sarana tugas tidak selaras dengan kebutuhan dan kemampuan karyawan maka stres kerja akan berdampak bagi karyawan. Karyawan menjadi tidak produktif karena stres yang berkepanjangan, maka diharapkan perusahaan melakukan komunikasi terbuka karyawan dengan atasan agar dapat dengan mudah menemukan permasalahan yang dirasa oleh karyawan sehingga stres kerja yang dialami dapat terselesaikan.

Kinerja

Menurut Hasibuan (2021) kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan yang dapat dilihat dari kualitas, kuantitas pekerjaan, waktu kerja, dan kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat keberhasilan sesuatu perusahaan tidak lepas dari kinerja karyawan. Memiliki karyawan dengan kinerja yang baik merupakan cita-cita bagi semua perusahaan kinerja yang baik membantu perusahaan dengan mudah mencapai kesuksesan hingga semua perusahaan berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan mereka agar unggul, dengan kinerja yang tinggi maka karyawan merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Selain itu, kinerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung dalam pertumbuhan kerja jangka panjang. Menurut Suprayadi (dalam Dewi et al., 2022) kinerja merupakan suatu upaya dalam mengelola potensi karyawan yang dilakukan secara sistematis terus-menerus agar kinerja yang dimiliki karyawan meningkat sesuai harapan organisasi mampu memberikan kontribusi secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan.

Menurut Ady & Wijono (2013) kinerja karyawan merupakan hasil pencapaian seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar aturan moral serta etika. Menurut Sihaloho & Siregar (2020) kinerja karyawan merupakan segala suatu pencapaian karyawan dalam memperoleh hasil yang baik dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas, sehingga diperoleh efisien dan efektivitas dalam semua kegiatan yang mendorong berkembangnya perusahaan kearah maju. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi dari dalam atau dari luar diri karyawan dalam diri mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi diri yang dimiliki, motivasi kerja, keribadian, sikap dan perilaku yang berkontribusi terhadap kinerjanya. Sementara itu, yang timbul dari luar mencakup gaya kepemimpinan seorang atasan, hubungan antar karyawan, dan lingkungan kerja.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seorang atau kelompok dalam organisasi sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Kinerja organisasi dengan kinerja perorangan memiliki hubungan yang erat dengan kata

lain jika kinerja karyawan baik maka kinerja organisasi tersebut juga ikut baik. Kemajuan perusahaan sangat bergantung pada kinerja karyawan, apabila karyawan bekerja keras, tanggung jawab, disiplin, loyal, dan pekerja keras terhadap apa yang mereka kerjakan maka dengan mudah tujuan perusahaan akan tercapai. Dengan pemapran para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil atau *output* yang dicapai karyawan selama bekerja diperusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan harus berupaya agar dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap mereka, melatih *skill* serta pengetahuan mereka secara lebih luas agar karyawan termotivasi dalam meningkatkan kinerja dengan lebih baik.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut Sujarweni (2015) penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Pos Indonesia Kota Kediri yang beralamat di JL. Mayor Jenderal Sungkono No.32, Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64123

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari peneliti ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT. Pos Indonesia Kota Kediri yang berjumlah 41 karyawan.

Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan adalah seluruh karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel pada penelitian ini adalah 41 karyawan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2022) teknik sampling jauh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Item	Sig.	Standart Validitas	Keterangan
X1.1	0,00	<0,05	Valid
X1.2	0,00	<0,05	Valid

X1.3	0,00	<0,05	Valid
X1.4	0,00	<0,05	Valid
X1.5	0,00	<0,05	Valid
X1.6	0,00	<0,05	Valid
X1.7	0,00	<0,05	Valid
X1.8	0,00	<0,05	Valid
X2.1	0,00	<0,05	Valid
X2.2	0,00	<0,05	Valid
X2.3	0,00	<0,05	Valid
X2.4	0,00	<0,05	Valid
X2.5	0,00	<0,05	Valid
X2.6	0,01	<0,05	Valid
X2.7	0,00	<0,05	Valid
X2.8	0,00	<0,05	Valid
X3.1	0,00	<0,05	Valid
X3.2	0,00	<0,05	Valid
X3.3	0,00	<0,05	Valid
X3.4	0,00	<0,05	Valid
X3.5	0,00	<0,05	Valid
X3.6	0,00	<0,05	Valid
Y.1	0,00	<0,05	Valid
Y.2	0,00	<0,05	Valid
Y.3	0,00	<0,05	Valid
Y.4	0,01	<0,05	Valid
Y.5	0,00	<0,05	Valid
Y.6	0,00	<0,05	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel motivasi, lingkungan kerja, stress kerja, dan kinerja dalam instrumen penelitian dikatakan valid, karena nilai sig <0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Keterangan
Motivasi (X1)	0,746	>0,60	Reliabel
Lingkungan Kerja (X2)	0,751	>0,60	Reliabel
Stres Kerja (X3)	0,748	>0,60	Reliabel
Kinerja Karyawan (Y)	0,745	>0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil data pada tabel di atas, maka uji reliabilitas pada data penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel Motivasi (X1) mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,746 lebih besar dari 0,60 ($0,746 > 0,60$), maka X1 dapat dinyatakan reliabel.
- 2) Variabel Lingkungan Kerja (X2) mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,751 lebih besar dari 0,60 ($0,751 > 0,60$), maka X2 dapat dinyatakan reliabel.

- 3) Variabel Stres Kerja (X3) mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748 yang lebih besar dari 0,60 ($0,748 > 0,60$), maka X3 dapat dinyatakan reliabel.
- 4) Variabel kinerja karyawan (Y) mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,745 yang lebih besar dari 0,60 ($0,745 > 0,60$), maka Y dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Standart Normalitas	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai signifikan sebesar 0,086. Dimana dalam uji normalitas data dikatakan normal apabila hasil nilai signifikan $>0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang dihitung oleh peneliti berdistribusi normal sebesar $0,086 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Standart VIF
Motivasi (X1)	1,020	10
Lingkungan kerja (X2)	1,017	10
Stres Kerja (X3)	1,004	10

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas motivasi (X1) yaitu sebesar 1,020 dan lingkungan kerja (X2) yaitu sebesar 1,017 serta Stres kerja (X3) yaitu sebesar 1,004 yang mana hasilnya lebih kecil dari standart nilai VIF yaitu 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada data.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 atau titik-titik tidak membentuk sebuah pola yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi (B)	T hitung	Sig	Keterangan
(X1) Motivasi	0,182	2,957	0,005	Ha ₁ diterima
(X2) Lingkungan Kerja	0,308	4,864	0,000	Ha ₂ diterima
(X3) Stres Kerja	0,300	3,274	0,002	Ha ₃ diterima
Konstanta (a)			1,766	
Nilai Korelasi (R)			0,757	
Nilai Koefisien Determinan (R ²)			0,573	
F _{hitung}			16,568	
F _{tabel}			2,86	
Signifikansi F			0,000	Ha ₄ diterima
Y			Kinerja Karyawan	

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan rumus sebagai berikut:

$$Y = 2,975 + 0,179X_1 + 0,287X_2 + 0,275X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta (α)
 Nilai konstanta sebesar 1,776 yang artinya jika tidak ada pengaruh dari variabel motivasi, lingkungan kerja, dan stres kerja, maka variabel kinerja karyawan (Y) memiliki nilai sebesar 1,766 satuan.
- 2) Koefisien Motivasi (X1)
 Variabel Motivasi (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,182 yang artinya jika variabel Motivasi (X1) naik satu satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,182 satuan.
- 3) Koefisien Lingkungan Kerja (X2)
 Variabel Lingkungan Kerja (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,308 yang artinya jika variabel Lingkungan Kerja (X2) naik satu satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,308 satuan.
- 4) Koefisien Stres Kerja (X3)
 Variabel Stres Kerja (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,300 yang artinya jika variabel Stres Kerja (X3) naik satu satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,300 satuan.

Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t

Hipotesis	Analisis	Hasil
Motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan signifikan	$t_{hitung} 2,957 > t_{tabel} 2,026$ dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$.	Ha ₁ diterima dan H ₀₁ ditolak

Lingkungan Kerja secara parsial signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan	$t_{hitung} 4,864 > t_{tabel} 2,026$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.	H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak
Stres Kerja secara parsial signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan	$t_{hitung} 3.274 > t_{tabel} 2,026$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$.	H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari data tabel di t dapat disimpulkan:

- 1) Variabel motivasi (X1) t hitung sebesar 2,957 yang mana lebih besar dari t tabel 2,026, dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, artinya secara parsial motivasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri.
- 2) Variabel lingkungan kerja (X2) t hitung sebesar 4,864 yang mana lebih besar dari t tabel 2,026, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, artinya secara parsial lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri.
- 3) Variabel stres kerja (X3) t hitung sebesar 3.274 yang mana lebih besar dari t tabel 2,026, dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, artinya secara parsial stres kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri.

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	73,154	3	24,385	16,568	0,000
Residual	54,455	37	1,472		
Total	127,610	40			

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 16,568 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak artinya Motivasi (X1), Lingkungan kerja (X2), Stres kerja (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,757	0,573	0,539	1,21316

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai R = 0,757 yang artinya bahwa koefisien korelasi motivasi, lingkungan kerja, stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri searah dan kuat. Nilai R square = 0,573 atau 57,3% dengan

intepretasi variabel motivasi, lingkungan kerja, stres kerja mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 57,3% sisanya sebesar 43,7% variabel kinerja karyawan dipengaruhi variabel bebas lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Motivasi (X1) Secara Parsial Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,957 > nilai t tabel sebesar 2,026 dan mempunyai nilai sig. 0,005 < nilai sig 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, artinya secara parsial variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki karyawan semakin tinggi maka kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri juga akan meningkat.

Pengaruh Lingkungan Kerja (X2) Secara Parsial Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,864 > nilai t tabel sebesar 2,026 dan mempunyai nilai sig. 0,000 < nilai sig 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, artinya secara parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang dimiliki karyawan semakin mendukung kenyamanan maka kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri akan meningkat.

Pengaruh Stres Kerja (X3) Secara Parsial Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel stres kerja (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,274 > nilai t tabel sebesar 2,026 dan mempunyai nilai sig. 0,002 < nilai sig 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, artinya secara parsial variabel stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja.

Pengaruh Secara Simultan Motivasi (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Stres Kerja (X3) Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi (X1), lingkungan kerja (X2) dan stres kerja (X3) memiliki nilai F hitung sebesar 16,568 > nilai F tabel sebesar 2,86 dan mempunyai nilai sig. 0,000 < nilai sig. 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, artinya secara simultan variabel motivasi (X1), lingkungan kerja (X2) dan stres kerja (X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh tiga variabel yaitu 57,3% sisanya sebesar 43,7% variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah peneliti lakukan di atas dalam penelitian ini tentang variabel bebas motivasi (X1), lingkungan kerja (X2) dan stres kerja (X3) terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Dengan nilai t hitung sebesar 2,957 yang mana lebih besar dari t tabel 2,026, dan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Artinya tinggi rendahnya motivasi yang dimiliki karyawan PT. Pos Indonesia Kota

- Kediri akan mempengaruhi kinerjanya, semakin tinggi motivasi maka akan meningkat pula kinerja karyawan yang bersangkutan.
- 2) Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Dengan nilai t hitung sebesar 4,864 > nilai t tabel sebesar 2,026 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri.
 - 3) Stres kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Dengan nilai t hitung sebesar 3,274 > nilai t tabel sebesar 2,026 dan mempunyai nilai sig. 0,002 lebih besar dari α sebesar 0,05. Artinya stres kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri.
 - 4) Motivasi (X_1), lingkungan kerja (X_2) dan stres kerja (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Kota Kediri. Dengan nilai F hitung sebesar 16,568 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,86 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 0,05.

Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada PT. Pos Indonesia Kota Kediri adalah diharapkan terus memberikan dorongan agar motivasi dalam diri karyawan semakin meningkat seperti pemberian dukungan, pengakuan, atau pujian terhadap karyawan agar meningkatkan kinerja mereka, perusahaan diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada didalam perusahaan. kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta tercukupinya alat bantu dalam bekerja dapat membantu dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus memperhatikan kondisi karyawan, beban pekerjaan terlalu berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya kinerja mereka, hal ini membuat karyawan merasa tertekan dalam bekerja yang mengakibatkan stres kerja pada diri karyawan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ady, F., & Wijono, D. (2013). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, 2(2), 101-112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jmp.v2i2.278>
- Bahri, S., & Nisa, Y. C. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Belawan). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 18(1), 9-15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1395>
- Ballo, F., Laan, R., & Amalo, F. (2020). beban Kerja, Stres Kerja, Lingkungan Kerja dan Produktivitas Kerja: Menguji Peran Moderasi Motivasi Kerja. *Jurnal Manajemen*, 4(2).
- Dewi, D. A. D. K., Widnyana, I. W., & Gunadi, I. G. N. B. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pos Indonesia di Kantor Pos Pusat Gianyar. *Jurnal Emas*, 3(1), 218-226.
- Hasibuan, M. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (A. Susanto (ed.); 20th ed.). PT Bumi Aksara.
- Heruwanto, J., Wahyuningsih, R., Rasipan, R., & Nurpatria, E. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Nusamulti Centralestari Tangerang. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.391>
- Islamiati, C., Sentosa, E., & Effendi, M. S. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja , Stress Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Puma Cat Indonesia

- Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(2), 164-171. <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v4i2.1030>
- Jayadi, R. M., & Liana, L. (2022). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 661-670. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2323>
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, M. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 1-5.
- Rahmawati, D., & Winarningsih. (2017). Pengaruh Kondisi Lingkungan Kerja dan Sistem Penghargaan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Panca Wana Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(7).
- Sihaloho, R. D., & Siregar, H. (2020). The influence of the work environment on employee performance at PT. Super Setia Sagita Medan (in Indonesian). *Jurnal Ilmiah Socio Secretum*, 9(2), 273-281.
- Simanjuntak, D. C. Y., Mudrika, A. H., & Tarigan, A. S. (2021). Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Balmera. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 353-365. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i03.104>
- Steven, H. J., & Prasetyo, A. P. (2020). Pengaruh Stres Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1), 78-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3022>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sulastri, & Onsardi. (2020). Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal of Management and Bussines (JOMB)*, 2(1), 83-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jomb.v2i1.1215>
- Sutrisno, E. (2016). *Sumber Daya Manusia* (p. 1). Kencana.
- Yantika, Y., Herlambang, T., & Rozzaid, Y. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja, Etos Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pemkab Bondowoso) the Effect of Work Environment, Work Ethos, and Work Discipline To Employee Performance (Case Study on Pemkab Bondowoso). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 1-15.